

الكاتب: د/أحمد سامى بدوى زيد
جامعة الوادى الجديد- مصر

عنوان المقال: ظاهرة تقبيل الأقدام في العصر
العثماني (699-1342هـ / 1300-1924م) في ضوء
تصاوير المخطوطات

البريد الإلكتروني: Ahmad.samy1991@gmail.com

تاريخ الارسال: 2019/01/29 تاريخ القبول: 2019/02/21 تاريخ النشر: 2019/03/28

ظاهرة تقبيل الأقدام في العصر العثماني (699-1342هـ / 1300-1924م) في ضوء
تصاوير المخطوطات

The phenomenon of foot kissing in the Ottoman era (699-1342 AH / 1300-
1924) in the manuscripts

الملخص بالعربية:

يتناول البحث ظاهرة تقبيل الأقدام في العصر العثماني في ضوء تصاوير المخطوطات ، ويتعرض البحث إلى تاريخ وفكرة تقبيل الأقدام قبل العصر الإسلامي ثم مروراً بالعصر الإسلامي ، وعن طريق تصاوير المخطوطات خلال العصر العثماني بتركيا يعرض البحث فكرة تقبيل الأقدام وأشكالها والغرض منها ونماذج خاصة بالتصاوير في مدرسة التصوير العثماني.

كلمات مفتاحية: تصاوير- المخطوطات - العثماني - تقبيل - الولاء.

Abstract :

The research deals with the phenomenon of kissing the feet in Ottoman era in the light of the manuscripts. The research deals with the history and idea of kissing the feet before the Islamic era and then through the Islamic era and through the photocopies of the manuscripts the Ottoman in Turkey. The research presents the idea of kissing the feet and their shapes and purpose. In Ottoman school.

أهمية الدراسة :

تعتبر دراسة النواحي الحضارية في التاريخ الاسلامى من خلال تصاوير المخطوطات مازالت في مراحلها الأولية في حين أن الجوانب الأخرى نالت قسطاً أكبر من الأهتمام لا سيما الجانب الفكرى والسياسى منها ، وتعد دراسة ظاهرة تقبيل الأقدام من خلال التصاوير في المخطوطات كالمراة الصافية التى تعكس لنا جزء حضارى للدولة العثمانية بأدق تفاصيله ، ولكن لماذا قام بذلك ؟ وماهى المناسبات التى قاموا بها ؟ وهل اتخذت لأشخاص بعينهم ؟ ولماذا لم يتخذ رجال الدين موقف تجاه هذا الأمر ؟ ، وسوف نحاول الإجابة عن هذه الاستفسارات من خلال الدراسة.

أهداف الدراسة :

أولاً: تهدف هذه الدراسة إلى تناول ظاهرة تقبيل الأقدام فى العصر العثمانى وذلك من خلال تصاوير المخطوطات .

ثانياً: تهدف الدراسة إلى توضيح فكرة تقبيل الأقدام ، وأصلها وتطورها على مر التاريخ الإسلامى ، والتعرف على أى مدى التزم الفنان بتطبيق ما كان على أرض الواقع من عدمه .

ثالثاً: تهدف الدراسة إلى التعرف على المراسم التى تتم فيها تقبيل الأقدام وأسبابها .

منهج الدراسة :

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى التحليلى الذى يقوم على توصيف عناصر ومناظر التى تتضمن ظاهرة تقبيل الأقدام بالمخطوطات العثمانية وتحليلها ومقارنتها بالوصف التاريخى.

مقدمة:

لقد شهد التاريخ الإسلامى على العديد من الظواهر الغريبة والتى تأثر بها المسلمون بالعصور اللاحقة له ، وإن كانت هذه الظواهر بعيدة كل البعد عن

منهج وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف ، وتعد ظاهرة تقبيل الأقدام أو ظاهرة الخضوع وتقديم الولاء والطاعة من تلك الظواهر التي اتخذها المسلمون عن العصور السابقة له ، وقد سجلت لنا المنمنمات المزخرفة للمخطوطات هذه الظاهرة .

Date of kissing feet: تاريخ تقبيل الأقدام

لقد ظهرت تلك الظاهرة المعروفة بظاهرة تقبيل الأقدام قديما قبل العصر الإسلامي ، وكان استخدامها دليلا على الولاء والطاعة والمبايعة⁽¹⁾ للحاكم ، وقد ظهرت أيضا في العصر الإسلامي .

تقبيل الأقدام قبل العصر الإسلامي :

لقد عرفت ظاهرة تقبيل الأقدام خلال العصر الساساني لمبايعة كسرى ، وهي البيعة المشهورة لهذا العهد فهي تحية الملوك الكسروية من تقبيل الأرض أو اليد أو الرجل أو الزيل وهي العهد على الطاعة حتى صارت حقيقة عرفية⁽²⁾ .

تقبيل الأقدام في العصر الإسلامي :

وكانت المبايعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مصافحة بالأيدي⁽³⁾ كما صار الأمر في العصر الإسلامي في بعض عصورها ، كما ذكر القلقشندي أن الوزير " يدخل الوزير المجلس ويسلم بعد دخوله ثم يقبل يدي الخليفة ورجليه " (4) .

وتتم مراسيم البيعة للخليفة الجديد وفق ترتيب ونسق منظمين، تتولى الإشراف عليها دار التشريفات بدار الخلافة ، حيث يجلس فيه الخليفة لتقديم البيعة، ويقف بين هذه الصفوف كبار رجالات الدولة من العسكريين. أما رجالات الدولة من أصحاب الوظائف الديوانية فيقفون على يمين الشباك ويساره ، فإذا حضر الخليفة، رُفعت الستارة، فيُقَبَّل الجميع الأرض ، ثم يجلس الخليفة متوجهاً إلى القبلة⁽⁵⁾ ومما سبق ومن خلال تتبع أساليب ولاية الحكم في الدولة الإسلامية ،

نلاحظ أن البيعة هي الطريقة الأساسية في تولية الحاكم ، حيث أنه سواء تم العهد إليه ، أم لا ، فإنه لابد من أخذ البيعة من أهل الحل والعقد⁽⁶⁾ .

مناظر تقبيل الأقدام فى تصاوير المدرسة العثمانية

kissing the feet in the miniatures of the Ottoman school:

الأتراك⁽⁷⁾ من الشعوب الإسلامية التي أسهمت بشكل كبير في صرح الحضارة الإسلامية ؛ وقد أقام الأتراك العديد من الدول والدويلات والأمارات خلال العصر الاسلامى، ويكفى أن نشير إلى أن عدد هذه الدول والدويلات تجاوز العشرين ، وكان أهم هذه الدول بطبيعة الحال الدولة السلجوقية⁽⁸⁾ ، والدولة العثمانية⁽⁹⁾ .

وتمثل مدرسة التصوير العثمانية دورا بارزا في الفن الإسلامي من بين مدارس التصوير الإسلامي، نظرا لطول الفترة الزمنية التي عاشتها (699-1342هـ/1300-1924م) وما أنتجته من مخطوطات كثيرة موضحة بالصور بحسب أسلوبها الفني، فضلا عن اختلاف موضوعاتها ما بين مخطوطات أدبية وتاريخية ودينية وعلمية، فقد وجدت الفنون عناية فائقة في عهد السلطان محمد بن مراد الثاني وبخاصة فن التصوير، والذي أستقدم المصورين وأجذب حول بلاطة في استانبول الكثير من رجال العلم والأدب والفن، وأصبح بلاطة مقصد الوافدين⁽¹⁰⁾ ، وجاء بايزيد الثاني بعد الفاتح الذي ورث عن أبيه رعايته للفنون وحبها للشعر، ولكنه كان يختلف مع أبيه في موقف كل منهما من فن التصوير إذا كان الفاتح يعجب بالتصوير الأوربي؛ بينما بايزيد يعجب بالتصوير الفارسي فأمر بإخراج كل الأجانب من القصر، وجاء السلطان سليم الأول بن بايزيد

الثاني والذي اتسعت دولته أتساعا كبيرا في الشرق والغرب، والذي أثرت بشكل مباشر على الفنون حيث كان ينقل الفنانين المهرة إلى استانبول⁽¹¹⁾ .
 ويعتبر عهد السلطان سليمان القانوني العصر الذهبي لفن التصوير العثماني، وكذلك عهد السلطان مراد الثالث⁽¹²⁾ فقد أزهى التصوير العثماني في عهد السلطان سليمان القانوني الذي انشأ في بلاطة مرسم كان يعمل فيه فنانون أتراك إلى جانب فنانيين أجانب⁽¹³⁾ وفي عصر السلطان مراد الثالث بل فن التصوير ذروته إلى جانب عنايته بالفنون التطبيقية الأخرى، وكانت الدولة حريصة على إخراج فنانيين المصنوعات على أحسن وجه⁽¹⁴⁾ ومرت الدولة العثمانية بمراحل من التقلص بدأ في التفاقم في عصر السلطان محمد الرابع ومن ثم كان آخر السلاطين عبد المجيد الثاني 1924م⁽¹⁵⁾ .
 فكرة تقبيل القدم (تقديم الولاء والطاعة) في تصاوير المدرسة التركية العثمانية :

The idea of kissing the foot (providing loyalty and obedience) in miniatures of the Ottoman Turkish school:

وفقا للتراث الإسلامي ، فإن التنصيب العلني المهيب للعاهل الجديد يتميز أيضا بمراسم البيعة ، أداء يمين الولاء من جانب كبار وجهاء الدولة والعلماء وقادة الجيش⁽¹⁶⁾ فكان الحاكم الجديد ، فور اعتلائه على قسم الطاعة المتبع في الإسلام من كبار مسئولى الدولة المسى بالبيعة كما هو متبع لدى جميع حكام المسلمين ثم يوزع الأكراميات والتي ألغيت في العصر العثماني عام 1757م⁽¹⁷⁾ .
 تحدثت بعض المراجع عن الوصف التاريخي لحفل التنصيب على عرش (بيرم تختي) عرش الأحتفال أمام باب دار السعادة بقصر طوبقابو ، وكان السلطان يتلقى التهئة وفروض الولاء من (قيزير أغاسي) رئيس الخصيان بالقصر ثم من السلحدار أغا (حامل السيف) ثم من كبير خدم القصر ويأتى بعد ذلك نقيب الأشراف ليدعو للسلطان وبيعه كبار الموظفين ليقدموا آيات الولاء⁽¹⁸⁾ ، فإن

وفاة السلطان يعقبها في اليوم نفسه المناداة بخلفه ، وعندما يلفظ السلطان آخر أنفاسه يعلم القيزلر أغا الصدر الأعظم بذلك ويدعو هذا الأخير للإجتماع في السراى كبار رجال الدولة وهم : المفتى وأمير البحر ونقيب الأشراف وأغا الأنكشارية وقاضى العسكر وقاضى الأستانة وعندما يجتمعون في المكان المسمى "سته أوضة" يذهب رئيس الخصيان السود ويعلمان الوصى على العرش رسميا الخبر ، ويذهب السلطان الجديد إلى "سته أوضة" يساعده هذان الموظفان الكبيران ويجلس على الأريكة ليتقبل خضوع كبار الموظفين الذين يحيوه بوضع شفاهم على رداءه ولكن الصدر الأعظم يقبل قدمه ليعبر عن جميع الأمة⁽¹⁹⁾

وأول عمل ملكى يقوم به السلطان الجديد هو إثبات الصدر الأعظم والمفتى في منصبهما ، ثم يذهب إلى مسجد السراى ليقدّم حمده لله تعالى وليتقبل خضوع كبار موظفى حاشيته فيتقدمون كل حسب رتبته وينحنون باحترام زائد ويلمسون الأرض بيدهم اليمنى ثم يرفعونها إلى شفاههم ومن ثم إلى جبينهم وبعدها ذيل ثوب السلطان ويدعى هذا سلام الخضوع (يمين بوس)⁽²⁰⁾ .

ولقد ظهر العديد من التصاوير التى تتضمن مناظر لتقبيل قدم السلطان أو أهداب السلطان العثمانى من قبل العديد من الشخصيات العثمانية كالصدر الأعظم والذى يدل على تقديم الولاء للمجتمع المدنى ، كما كان أغا الأنكشارية يقوم بتقبيل قدم السلطان أو أهداب السلطان والذى يدل على تقديم الولاء للمجتمع العسكرى ، وتنقسم ظاهرة تقبيل قدم السلطان إلى :

(أ): تقبيل قدم السلطان من قبل رجال الدولة (الصدر الأعظم):

(A) kissing the feet of the Sultan by the men of the state (the great chest):

لقد شاركت رجال الدولة فى تولية السلاطين ، ويظهر الصدر الأعظم ينحنى ليقبل قدم السلطان أو أهداب ثوبه وهذا بمثابة تقديم فروض الولاء والطاعة ، ولكن الصدر الأعظم يقبل قدميه إذ يعتبر أن يمثل جميع الأمة⁽²¹⁾ ، ويظهر

ذلك في مخطوط سليمان نامة⁽²²⁾ لوحة (1) والتي تمثل كبار موظفي الدولة يقدمون فروض الطاعة والولاء إلى السلطان سليمان⁽²³⁾ بمناسبة اعتلائه عرش السلطنة⁽²⁴⁾ ، ونرى بها السلطان سليمان جالسا على عرشه في زيه الرسمي ويركع أمامه الصدر الأعظم ليقبل أهداب ثوبه ليعلن فروض الولاء للسلطان ، وتظهر أيضا في تصويرة أخرى من نفس المخطوط لوحة (2) والتي تمثل السلطان سليمان القانوني يستقبل إبراهيم باشا ، ونرى بها السلطان سليمان يجلس على عرشه في قاعة العرش ويركع أمامه الصدر الأعظم ليقبل قدم السلطان ليعلن ولأئته .

(ب) تقبيل قدم السلطان من قبل العسكريين (أغا الأنكشارية) :

(B) kissing the Sultan's feet by the military (Aga Anakshary):

لقد شاركت عناصر الفرق العسكرية في تولية السلاطين ، ويظهر أغا الأنكشارية⁽²⁵⁾ ينحني ليقبل قدم السلطان أو أهداب ثوبه وهذا بمثابة تقديم فروض الولاء والطاعة ، ويؤكد أيضا الدور الرئيس الذي يقوم به الانكشارية في تولية السلاطين العثمانيين⁽²⁶⁾ ، ويظهر ذلك في مخطوط نزهة الأسرار والأخبار (سفر سكتوار)⁽²⁷⁾ لوحة (3) والتي تمثل حفل اعتلاء السلطان سليم الثاني⁽²⁸⁾ العرش في بلجراد ، ويظهر في الصفحة اليمنى السلطان سليم الثاني جالسا على العرش ينحني أغا الأنكشارية ليقبل أهداب ثوب السلطان في حضور كبار رجال الدولة والأنكشارية⁽²⁹⁾ ، كما تظهر في مخطوط هنزنامه⁽³⁰⁾ لوحة (4) والتي تمثل حفل تنصيب السلطان بايزيد الأول⁽³¹⁾ العرش ، ونرى السلطان بايزيد الأول على عرشه داخل خيمته ويركع أمامه قائد الأنكشارية (أغا الانكشارية) ليقبل ثوب السلطان بايزيد ومن حوله كبار رجال الدولة ، ويظهر في نفس المخطوط لوحة (5) والتي تمثل حفل تنصيب السلطان محمد الثاني⁽³²⁾ في أدرنة ، ولوحة (6) والتي تمثل تتويج السلطان بايزيد الثاني⁽³³⁾ ، و لوحة (7) والتي تمثل تتويج

السلطان سليمان القانوني ، ونرى بهم أغا الأنكشارية راكعا ليقبل قدم أو أهداب السلطان في حضور رجال الدولة المدنيين والعسكريين.

الخاتمة وتضمنت أهم النتائج :

- أوضحت الدراسة أن ظاهرة تقبيل الأقدام كانت من المورثات القديمة التي اتخذها المسلمون عن غيرهم من الحضارات السابقة مثل الحضارة الفارسية ، وإن كانت تركها المسلمون خلال العهد الأول ؛ إلا أنها عدت مرة أخرى ويرجع السبب باختلاط المسلمون بالفرس .
- بينت الدراسة أن ظاهرة تقبيل الأقدام كان الغرض الأساسي منها التعبير عن الولاء والخضوع للسلطان أو الحاكم .
- أوضحت الدراسة أن ظاهرة تقبيل قدم السلطان في العصر العثماني اقتصر عليه فقط ، وكان تقبيلها من قبل كبار رجال الدولة والقادة العسكريين وذلك لتعبير عن الولاء للمجتمع المدني والعسكري .
- أبرزت تصاوير المدرسة العثمانية صور عديدة لأغا الأنكشارية يقبل قدم السلطان ، وعند الرجوع للمصادر التاريخية تؤكد أن الأنكشارية الدور البارز في تنصيب هؤلاء السلاطين .

فهرس اللوحات

لوحة (1) كبار موظفي الدولة يقدمون فروض الطاعة والولاء الى السلطان سليمان بمناسبة اعتلاء عرش السلطنة ، مخطوط سليمان نامة ، بتاريخ 965هـ/1558م، محفوظ بمتحف طوبقابو سراى باستانبول برقم.H.1517.

ثروت عكاشة : التصوير الفارسي والتركي ، ص316 ، لوحة 202.

Atil (E); Turkish Art, New York, 1980,f.80 ,p.17.

لوحة (2): السلطان سليمان القانوني يستقبل إبراهيم باشا ، مخطوط سليمان نامة ، بتاريخ 965هـ/1558م، محفوظ بمتحف طوبقابو سراى باستانبول برقم.H.1517.

Atil(E); Suleymanname the illustrated history of Suleyman the magnificent ,New York ,1986, pl.24.

لوحة (3) الصفحة اليمنى : حفل اعتلاء السلطان سليم الثاني العرش في بلجراد، مخطوط نزهة الأسرار والأخبار (سفر سكتوار) ، 976-977هـ/1568-1567م، بمتحف طوبقابو سراى باستانبول برقم .H.1339.

ثروت عكاشة : التصوير الفارسي والتركي ، ص318 ، لوحة 204.

Feher (G) ; Turkish miniatures from the period of the Hungary's Turkish occupation ,Budapest, 1978,pl.XLVII(A).

لوحة (4) حفل تنصيب السلطان بايزيد الاول العرش ، مخطوط هنرنامه ، الجزء الاول ، 992هـ/1584م، محفوظ بمتحف طوبقابو سراى باستانبول برقم.H.1523.

And(M); Turkish miniature painting,Istanbul,1982 ,p68

لوحة (5) حفل تنصيب السلطان محمد الثاني في أدرنة ، مخطوط هنرنامه ، الجزء الاول ، 992هـ/1584م، محفوظ بمتحف طوبقابو سراى باستانبول برقم.H.1523.

Atasoy (N) & Cagman (F), Turkish Miniature Painting.,pl.23.

لوحة (6) تتويج السلطان بايزيد الثاني ، مخطوط هنرنامه ، الجزء الاول ، 992هـ/ 1584م، محفوظ بمتحف طوبقابو سراي باستانبول برقم H.1523..

Ertuy(A); Huner Name Minyaturies ve sanateilari,Istanbul,1969,pl.Xvll.

لوحة (7) تتويج السلطان سليمان القانوني ، مخطوط هنرنامه ، الجزء الاول ، 992هـ/ 1584م، محفوظ بمتحف طوبقابو سراي باستانبول برقم H.1523.

Necipoglu (G) ; Architecture ceremonial and power the topkapi palace ,new york ,1971,pl.38,p.58.

Gagman(F), Tanindi(Z); The TopKapi Saray museum the albums and illustrated manuscripts , 1986,pl.13 ,p36.

اللوحات

لوحة (1) كبار موظفي الدولة يقدمون فروض الطاعة والولاء الى السلطان سليمان بمناسبة اعتلائه عرش السلطنة ، مخطوط سليمان نامه ، بتاريخ 965هـ/1558م، محفوظ بمتحف طوبقابي سراي باستانبول برقم.H.1517.

ثروت عكاشة : التصوير الفارسي والتركي ، ص 316 ، لوحة 202.

لوحة (2): السلطان سليمان القانوني يستقبل إبراهيم باشا ، مخطوط سليمان نامه ، بتاريخ 965هـ/1558م، محفوظ بمتحف طوبقابو سراي باستانبول . .H.1517 برقم

Atil (E); sulymanname , pl.24.

لوحة (3) الصفحة اليمى : حفل اعتلاء السلطان سليم الثانى العرش فى بلجراد، مخطوط نزهة الأسرار والأخبار (سفر سكتوار) ، 976-977هـ/1567-1568م، بمتحف طوبقابو سراي باستانبول برقم .H.1339 .

ثروت عكاشة : التصوير الفارسى والتركي ، ص 318 ،
لوحة 204 .

Feher (G); Turkish Miniature , pl.XLVII(A)

لوحة (4) حفل تنصيب السلطان
بايزيد الاول العرش ، مخطوط
هنزنامه ، الجزء الاول ،
1584م/992هـ، محفوظ بمتحف
طوبقايو سراى باستانبول
H.1523 برقم .

And(M) : turkish
miniature painting the
ottoman period ,p68.

لوحة (5) حفل تنصيب
السلطان محمد الثاني في
أدرنة ، مخطوط هنزنامه ،
الجزء الاول ، 992هـ/
1584م. محفوظ بمتحف
طوبقايو سراى باستانبول
برقم H.1523.

Atasoy (N) &
Cagman (F), Turkish
Miniature
Painting.,pl.23.

لوحة (6) تتويج السلطان بايزيد
الثاني ، مخطوط هنرنامه ، الجزء
الأول ، 992هـ / 1584م، محفوظ
بمتحف طوبقابو سراي
باستانبول برقم H.1523..

Lewis (R) : Every day
life in ottoman turkey, pl. 2.

Ertuy(A.),HunerName,pl.Xvll.

لوحة (7) تتويج السلطان سليمان القانوني ، مخطوط هنرنامه ، الجزء الاول ،
1523H.992هـ / 1584م، محفوظ بمتحف طوبقابو سراي باستانبول برقم

Necipoglu (G) : Architecture ceremonial,pl.38,p.58.

cagman (F),yenal (E) : topkapi the palace,pl.13 ,p36

هوامش

(¹) البيعة : هي العهد على الطاعة كأن المبايع يعاهد أميرة على أن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين لاتباعة في شيء، وتعتبر البيعة جزءاً أساسياً من منظومة الحكم في دار الخلافة، ولذلك كان لا بد للقائم بأمر المسلمين من الحصول عليها؛ لاستكمال إضفاء الشرعية على حكمه ، عبد الرحمن بن خلدون : مقدمة بن خلدون (ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوى الشأن الأكبر) ، مراجعة : سهيل زكار ، دار الفكر ، القاهرة ، 2001م ، ص261، محمد عبد الله القدحات : مراسيم تولية الخلفاء وولادة عهدهم في العصر العباسي الأخير (550-656هـ – 1155-1258م) مجلة كلية الآداب والعلوم الاجتماعية ، جامعة السلطان قابوس ، 2015م ، ص208-209.

(²) عبد الرحمن بن خلدون : مقدمة بن خلدون ، ص261.

(³) عبد الرحمن بن خلدون : مقدمة بن خلدون ، ص261.

(⁴) أبي العباس القلقشندي : صبح الأعشى في صناعة الأنشا ، المطبعة الأميرية ، القاهرة ، 1914م ، ج3 ص499.

(⁵) محمد عبد الله القدحات : مراسيم تولية الخلفاء ، ص208-209.

(⁶) أحمد محمود الساداتي : تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتها ، القاهرة ، مكتبة الآداب ، 1959م ، ج2 ، ص50 .

(⁷) ذكر ابن خلدون في أنساب الترك أنهم من ولد كومر بن يافث أحد السبعة المذكورين من بني يافث في التوراة وهم ماواق وماذاى وما غوغ وقطوبال وما شخ وطيرش وعدا ابن إسحاق منهم ، انظر: ابن خلدون (عبد الرحمن بن خلدون ت808هـ): ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوى الشأن الأكبر المعروفة بمقدمة ابن خلدون ، ج5، ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس ، خليل شحادة، مراجعة سهيل زكار ، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت ، لبنان ، 2001م، ص3.

(⁸) السلاجقة: هم أخلاط من الترك ، كانوا يصيفون في بلاد البلغار ، ويشتون في تركستان ، وينهبون ماطرقوة وكان من مقدمهم رجل يقال له دقاق فولد سلجوق، انظر : المقرئزي(تقي الدين أبي العباس احمد بن على بن عبد القادر العبيدي المقرئزي ت845هـ): السلوك لمعرفة دول الملوك، ج1 ، تحقيق : محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، 1418هـ-1997م، ص136 ، وينسب السلاجقة إلى سلجوق بن تفاق أو دقاق الجد الأعلى للسلاجقة العظام. وقد أسس السلاجقة دولة تركية كبرى ظهرت في القرن الخامس للهجرة الحادي عشر الميلادي ، انظر الأصفهاني (عماد الدين محمد بن حامد الأصفهاني): تاريخ دولة ال سلجوق شركة طبع الكتب الغربية ، القاهرة. 1318هـ، 1900م، ص5، للمزيد انظر محمد عبد العظيم أبو النصر ، السلاجقة تاريخهم السياسي والعسكري ، مؤسسة عين للدراسات والبحوث، القاهرة ، 2002م ، ص ص1-22.

(⁹) عبد الله عطية عبد الحافظ : دراسات في الفن التركي ، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، 2007م، ص3.

(¹⁰) أبو الحمد فرغلي: التصوير الإسلامي نشأته وموقف الإسلام منه وأصوله ومدارسه ، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة ، 2000م ، ص 340 .

(¹¹) نعيمة الشيشيني: التصوير الإسلامي التركي ، مجلة عالم الفكر، العدد 32، نوفمبر 1985م، ص 822.

(¹²) أبو الحمد فرغلي : التصوير الإسلامي ، ص 340.

(¹³) حسن الباشا: فنون التصوير في مصر، دار نافع، القاهرة ، د.ت، ص 156 .

(¹⁴) نعيمة الشيشيني: التصوير الإسلامي ، ص 822.

(¹⁵) أبو الحمد فرغلي : التصوير الإسلامي ، ص 340 .

(¹⁶) روبير مانتران : تاريخ الدولة العثمانية ، ترجمة بشير السباعي ، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1993 م ، ص 249.

(¹⁷) يلمازا أوزوتانا : تاريخ الدولة العثمانية ، ترجمة : عدنان محمود سلمان ، منشورات مؤسسة فيصل للتمويل ، استانبول ، 1990 م ، مج 2 ، ص 280.

(¹⁸) سمية حسن محمد إبراهيم : صور الاحتفالات في المخطوطات العثمانية دراسة أثرية فنية ، دكتوراة غير منشورة ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، قسم الآثار الإسلامية ، 1982 م ، ص 240.

(¹⁹) مرادجه دوسون : نظم الحكم والإدارة ، ص 49.

(²⁰) مرادجه دوسون : نظم الحكم والإدارة ، ص 49-50.

(²¹) مرادجه دوسون : نظم الحكم والإدارة ، ص 49.

(²²) مخطوط سليمان نامه : هو مخطوط مؤرخ بعام 965هـ/1558م ، محفوظ في مكتبة متحف طوبقابو سراي تحت رقم 1517. ألفه الشاهنامجي فتح الله عارف جلبي بناء على تكليف من السلطان سليمان القانوني ، ويتناول أمجاد السلاطين العثمانيين ، ويتألف المخطوط في الأصل من خمسة أجزاء ، والجزء الخامس يعرف باسم سليمان نامه ، ربيع حامد خليفة : مدارس التصوير ، ص 250. للمزيد ، انظر ،

Atil(E); Suleymanname the illustrated history of Suleyman the magnificent ,New York

,1986,p.55-57.

(²³) كان السلطان سليمان عاشر سلاطين ال عثمان فبمجرد وصول خبر موت أبية فصد القسطنطينية ودخلها في يوم 16 شوال سنة 926هـ الموافق 30 سبتمبر سنة 1520 م وكان في انتظاره على إفريز السراي جنود الانكشارية فقابلوه بالتهليل وطلب الهدايا المعتاد توزيعها عليهم عند تولية كل ملك ، وفي صبيحة

17 شوال جرت رسوم المقابلات السلطانية فوفد الأمراء والوزراء والأعيان يعزون السلطان بموت والدة ويهنئونه بالحكم في أن واحد وهو يقابلهم بملابس الحداد ، وعند الظهر وصل إليه خبر قدوم الجثة فخرج لمقابلة النعش خارج المدينة وسار في الجنازة ، انظر ، محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية ، مطبعة محمد أفندي ، حوش قدم بمصر المحمية ، 1893م ، ص ص 60-61 .

(²⁴) كان حصول الحاكم الجديد فور اعتلائه العرش على قسم الطاعة المتبع في الإسلام من كبار مسؤولي الدولة المسمى البيعة كما هو متبع لدى جميع حكام المسلمين ثم يوزع مبلغ كبير لكل فرد من أفراد وحدات تشكيلات مركز الجيش المسماة " قابوقولو" حسب رتبة كل منهم ، ويسمى ذلك إكرامية الجلوس ، وأخر إكرامية للجلوس دفعت في 1757 م ، ثم ألغيت بعد هذا التاريخ ، انظر يلمازا ازوتانا : تاريخ الدولة العثمانية ، مج 1، ص 280.

(²⁵) أغا الأنكشارية : اختلف في أصل كلمة أغا وقيل تركية من المصدر أغمق ومعناه الكبر وتقدم السن وقيل إنها من الكلمة الفارسية اقا وتطلق في التركية على الرئيس والقائد وشيخ القبيلة وكان يطلق على قائد الانكشارية أغا الأنكشارية ، للمزيد ، مصطفى بركات : الألقاب والوظائف العثمانية دراسة في تطور الألقاب والوظائف منذ الفتح العثماني لمصر حتى إلغاء الخلافة العثمانية من خلال الآثار والوثائق والمخطوطات (1517-1924م) ، دارغريب ، القاهرة ، 2000م ، ص 173 .

(²⁶) أحمد سامى بدوى زيد : الفرق العسكرية العثمانية في تركيا في ضوء تصاوير المخطوطات منذ بداية العصر العثماني حتى نهاية القرن 13هـ/19م دراسة اثرية فنية ، ماجستير ، كلية الآثار ، جامعة جنوب الوادى ، قسم الآثار الإسلامية ، 2016م ، ص 590.

(²⁷) مخطوط نزهة الأسرار "الأخبار" في سفر زكتوار: هو مؤرخ بعام 976هـ / 1569م ، محفوظ بمكتبة طوبقايو سراى (خزينة رقم 1339) ، كتبه أحمد فريدون باشا ، ويتناول أخبار حملة زكتوار التي قام بها السلطان سليمان القانوني في عام 974هـ/1566م ، وحتى تاريخ وفاته وجلوس ابنه السلطان سليم الثانى على عرش البلاد ، ويتألف من 305 ورقة مقاس 25X39 سم ، يضم 20 منمنمة ، وهي على الأرجح من رسم النقاش عثمان اشهر فناني الفترة الكلاسيكية ، انظر، ربيع حامد خليفة : مدارس التصوير الإسلامى ، ص 250.

Arslannturk(A.),Borekci(G.): Nuzhet-I esrarul-ahyar der-ahbar-I sefer-I sigetvar sultan

Suleyman'in son seferi,Istabil,2012,p.6.

Atil(E.): Turkish Art the art of book,1980,p.167.

(²⁸) توفي السلطان سليمان القانوني سنة 1566م بعد أن أشد عليه المرض فخلفه أبنه سليم الثاني فطلب منة الأنكشارية توزيع الهبات عليهم كالعادة فرفض ثم أرغم على ذلك بعد ان تمرد ضباطهم ، انظر ، نزار قازان :سلاطين بني عثمان بين قتال الأخوة وفتنة الأنكشارية ، دار الفكر اللبناني ، بيروت ، 1992م ، ص 57 .

(²⁹) الأنكشارية : هي كلمة عربية وقد حرفت عن اللغة التركية عند ترجمتها وهي " يتنى تشارى " وترسم بالتركية يكيجرى ونجد الكلمة مكونة من مقطعين الأول يكي بالنون الخيشومية بمعن جديد ، جرى بالجيم المشوية بمعنى العسكر ، فيأتى المعنى الكامل الجند الجديد أو الجيش الجديد ، للمزيد ، أمانى بنت جعفر الغازى : دور الأنكشارية في إضعاف الدولة العثمانية ، دار القاهرة ، القاهرة ، 2007م ، ص 21.

(³⁰) مخطوط الهنرنامه : مخطوط مكون من جزئين ، الجزء الأول مؤرخ بعام 992هـ /1584م ، محفوظ متحف طوبقابي سراى برقم 1523 ، استغرق كتابته خمس سنوات من عام 987هـ /1579م حتى 992هـ /1584م ويتناول الفترة من عثمان غازى إلى سليم الأول ، نسخه الخطاط بوسنالى سنان بن محمد ، واسهم نقاش عثمان بمشاركة عدد آخر من الرسامين في عمل صور هذا المخطوط والبالغ عددها 45 تصويرة ، ربيع حامد خليفة : مدارس التصوير ، ص 276.

(³¹) تولى بايزيد الحكم بعد استشهاد والده ، ولم يكن بايزيد اقل حماسة من أبيه في الفتوحات وكان بايزيد سريعاً في تنقلاته الحربية بين الجبهتين والبلقانية حتى أطلق عليه الصاعقة ، وفي ميدان القتال نصب الجيش بايزيد فعلى حين أن أخاه الأكبر يعقوب كان مرشح أعيان التركمان فإن بايزيد وهو بن سيدة يونانية كان مرشح العناصر حديثة العهد بالإسلام ، وقد أخفى أنصار بايزيد مخططاتهم حتى تم قتل يعقوب انظر ، أحمد عبد الرحيم : في أصول التاريخ العثماني ، دار الشروق ، القاهرة ، ط 2 ، 1986م ، ص 50. إسماعيل ياغى : الدولة العثمانية في التاريخ الحديث ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، 1996م ، ص 40.

(³²) توفي مراد في 5 شباط سنة 1451 م فخلفه ابنة محمد ، ولقد أستهل السلطان الجديد حكمة بأن أمر بأخيه أحمد فقتل ومن ذلك الحين انتهت عادة قتل السلطان أخوته إلى أن تكون قاعدة شبة مطردة ، كلما أرتقى عاهل عرش السلطنة وذلك بسبب من التجارب الفاجعة التي عانتها الأجيال السابقة ، انظر

كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب العربية ، ترجمة نبيه امام فارسي ، منير اليعلبكي ، دار العلم ، بيروت ، 1973م ، ص ص 429-430 .

(³³) توفي محمد الفاتح وكان بايزيد في آماسية ، وعندما علم بالخبر أسرع بالحضور إلى الأستانة وفي أثناء ذلك حصلت فتنة بالأستانة ، حيث قام رؤساء اليكجريين بالهجوم على بيوت الوزراء الذين خابروا سراجما بن السلطان محمد والى قرمان يومئذ بوفاة أبيه لميلهم إلى توليته السلطنة ، وقتلوا محمد باشا الصدر الأعظم فجاء بايزيد في مدة ثمانية أيام فالأجل إطفاء الفتنة عفا عن الجميع وعين للصدارة إسحاق باشا ، انظر ، إبراهيم بك حليم : تاريخ الدولة العثمانية العلية المعروف بالتحفة الحليمية ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، 1988م ، ص70.